

SHARQ MUTAFAKKIRLARI ASARLARI VOSITASIDA TA'LIM MUASSALARI BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH

Turgunova Barnoxon Nabiyevna

Qo'qon universiteti

Ta'lim muassasalarining boshqaruvi yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10409608>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sharq mutafakkirlari, Sharq mutafakkirlari asarlari, Sharq mutafakkirlari asarlarining ta'lim muassasalaridagi boshqaruvidagi ahamiyati, Sharq mutafakkirlari asarlari vositasida ta'lim muassalari boshqaruvini takomillashtirish yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Sharq mutafakkirlari, sharq mutafakkirlari asarlari, sharq mutafakkirlari asarlarining ta'lim muassasalaridagi boshqaruvidagi ahamiyati, sharq mutafakkirlari asarlari vositasida ta'lim muassalari boshqaruvini takomillashtirish

Abstract: This article describes Eastern thinkers, the works of Eastern thinkers, the significance of Eastern thinkers' works in the management of educational institutions, improving the management of educational institutions through the works of Eastern thinkers.

Keywords: Eastern thinkers, the works of eastern thinkers, the importance of the works of eastern thinkers in the management of educational institutions, improving the management of educational institutions by means of the works of eastern thinkers

Boshqaruvda ilm-fan ziyolilarining, el tanigan iqtidor sohiblarining xizmati ham alohida ta'kidlangan. Masalan, jasur sarkarda Jaloliddin Manguberdi bilan shayx Najmiddin Kubro, Temuriy shahzodaning zamondoshi va vaziri Alisher Navoiy faoliyatlari bunga misol bo'la oladi. Dunyo tan olgan, qomusiy aql sohibi, ilm-fan taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan, Arastuning benazir ilmiy qarashlari, yunon donishmandligi maktabi asoschilaridan biri, boshqaruvning inson tarbiyasiga ta'siri borasidagi nazariyalarni ilgari surgan Abu Nasr Farobiy (873-950) tadqiqotlari alohida o'ringa ega. Alloma boshqaruvni "iste'dod va malakasiga qarab, har bir kishiga munosib vazifa berish orqali ulardan(qo'l ostidagi odamlardan) samarali foydalana olish qudrati", - deb e'tirof etadi. Mutafakkirlarning fikricha tahlil va qiyoslash, doimiy kuzatish-boshqaruvning, boshqaruvchining asosiy vazifasidir. Mana shu asos allomaning "Ruhni tarbiyalash va poklash muttasil davom etsagina, yaxshi amallarga erishish mumkin", - deb e'tirof etishiga sabab bo'lgan.[1:280]

Farobiy jamiyat rivojida madaniyatning nechog'li o'rin tutishini, "Fozil odamlar shahri", "Kitobli madaniyat al-fozila vaal-madanatal-mubaddalavaal -madanatazzola" (Fozil, johil, fosiq, o'zgartirilgan va adashganlar shahri haqida kitob), "Kitob mubodioroual-madanatal fozila "(Fozil shahar ahli qarashlarining asoslari haqida kitob) , "Kalom fi almillatal fiqh al-madaniy" (Xalq va shaharlarni boshqarish huquqi haqida so'z) singari kitoblarida to'laqonli asoslab beradi. Asarlarning mazmunmohiyati allomaning "Madaniyat", "al-madaniya", "al-madanat", "al-madaniy" singari tushunchalarni jamiyat hayoti, odamlarning munosabatlari, xislatlari bilan mushtarak tasvirlaydi.[2:280]

"Madaniy jamiyat va madaniy shahar shunday bo'ladiki, shu mamlakatning aholisidan bo'lgan har bir odam kasb-hunarda ozod, hamma bab-barobar bo'ladi, kishilar o'rtasida farq bo'lmaydi, har kim o'zi istagan yoki o'zi tanlagan kasb-hunar bilan shug'ullanadi. Odamlar chin ma'noda ozod bo'ladilar. Odamlarning tinchlik va erkinliklariga halaqit beruvchi sulton bo'lmaydi. Ular odamlar ichida ko'tarilgan, sinalgan eng oliyjanob, rahbarlikka loyiq kishilar

bo'ladilar. Shuning uchun bunday rahbarlar o'z saylovchilarini to'la ozodlikka chiqaradilar, ularni tashqi dushmandan muhofaza qiladi. Bunday rahbarlar hammaga barobar munosabatda bo'ladilar, hatto hammaning manfaatini o'zlarining manfaatlaridan ortiq ko'radilar, uning manfaati uchun o'zlarining shaxsiy manfaatlaridan kechadilar, xalq manfaati uchun o'zlaridagi kuch-g'ayrat va boyliklarini ayamaydilar", - deb e'tirof etadi alloma.[3:284] Sharq mutafakkirlari asarlari, madaniy, falsafa, din va g'oya sohalarida jiddiy tadqiqot va fikr-mulohazalarni o'z ichiga olgan bo'lib, ularning ta'lim muassalari boshqaruviga katta ahamiyatga ega. Bu asarlarning mutaxassislar va talabalar uchun o'qish va tadqiqot asoslari sifatida ahamiyati oshirilmoqda. Bunda davlatlar o'rtasida ta'lim va fan sohasida ko'pchilik yorqin epistemologiya, falsafa, dinshunoslik va madaniy masalalarda ko'proq samarali hamkorlikni oshirish zarur.

Sharq mutafakkirlari asarlari vositasida ta'lim muassasalari boshqaruvini takomillashtirish uchun quyidagi chora-tadbirlarning amalga oshirilishi lozim.

1. Ko'p tili va madaniyatlar bo'yicha ta'lim muassalari dasturlarini rivojlantirish: Sharq mutafakkirlari asarlari mazmunlari mustahkamlar orqali o'rganuvchilarga ko'p tili va madaniyatlarni o'rganish imkoniyatini beradi. Bunday dasturlarni rivojlantirish orqali o'quvchilarning dunyoqarash va global integratsiyasiga xizmat qilishga imkon yaratadi.

2. Tahliliy fikrlar va mafkuralar muassasalarni o'zaro hamkorlikni rivojlantirish: Sharq mutafakkirlari asarlari o'quvchilarga tahliliy fikrlarni o'rganish, nazariya va amaliy amaliyotlarni integratsiyasini takviyalash orqali ularning o'zaro hamkorlikni rivojlantiradi. Bunday tahdidli tahliliy va muhokamaviy o'quv usullari fikrlar va mafkuralarni o'rganishga yordam beradi va o'zlashtirish uchun imkoniyatlar yaratadi.

3. Ta'lim muassalari dasturlarini yangilash va nutqiy va nazariy maqbuliyatni oshirish: Sharq mutafakkirlari asarlari o'quvchilarning nutqiy va nazariy maqbuliyatini oshirishda katta ahamiyatga ega. Bunday maqbuliyatni oshirish uchun ta'lim muassalari dasturlarini yangilash kerak bo'lib, ularning ta'lim maqsadlariga va o'quvchilarning maqbuliyatiga mos to'g'ri keluvchi tajribalarni o'z ichiga olgan bo'lishi kerak.

4. Talabalar va o'qituvchilar uchun hamkorlik tizimlarini tashkil etish: Sharq mutafakkirlari asarlari mutaxassislar va talabalar uchun o'zaro fikr almashish va ko'p tili madaniyatlarini o'rganish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Talabalar va o'qituvchilar arasida hamkorlik, o'zaro fikr almashish va tajribalar almashinish tizimlarini tashkil etish, ularning bilim va tajribalarini kengaytirishga yordam beradi.

Xulosa qilish mumkinki, Sharq mutafakkirlarning merosini o'rganish, ularning Sharq taraqqiyoti va rivoji borasida ta'lim muassasalari boshqarishda qimmatli yo'nalishlarni belgilab berganlarini e'tirof etish ibratlidir. Ayniqsa, ularning madaniyat va san'at sohalarini rivojlantirish borasidagi tavsiyalari bo'lajak rahbarlar uchun dasturilamal bo'lishi kerak. Zotan, har bir davlat taraqqiyotini bilimdon va ishbilarmon kadrlar hal qiladi.

References:

1. Abu Nasr Farobiy. "Fozil odamlar shahri". Toshkent. Yangi avlod. 2016. 284- bet
2. Abu Nasr Farobiy. "Fozil odamlar shahri". Toshkent. Yangi avlod. 2016.: 280-bet.
3. Abu Nasr Farobiy. "Fozil odamlar shahri". Toshkent. Yangi avlod. 2016.: 284-bet.